

TEMURIYLAR DAVRI MALIKALARINING TA'LIM-TARBIYA RIVOJIDAGI O'RNI

Ziyoyeva Maxfuza Soataliyevna

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15511150>

Annotatsiya. Ushbu maqola Temuriylar va Boburiylar davrida ayollarning jamiyatdagi o'rni, ularning davlat boshqaruvida, madaniy va ijtimoiy hayotdagi faol ishtiroki haqida so'z yuritadi. Ayniqsa, Amir Temur saltanatida Saroy Mulkxonimning aql-zakovati, tadbirkorligi va hukmdor farzandlarini tarbiyalashdagi muhim roli, shuningdek, Boburiylar davrida Gulbadanbegimning “Humoyunnoma” asari orqali tarixiy merosga qo'shgan hissasi yoritiladi. So'fizm ta'sirida ayollarning teng huquqlikka erishgani, Fotima Jahonoro va Zebunniso kabi malikalarning ilmiy va ma'naviy faoliyati misollar bilan ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: Saroy Mulkxonim, Gulbadanbegim, Humoyunnoma, ayollar huquqlari, Sharq malikalari, so'fizm, Movarounnahr, Amir Temur, Jahonoro begim, Zebunniso, tarixshunoslik.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль женщин в обществе в эпоху Тимуридов и Бабуридов, их активное участие в государственном управлении, культурной и общественной жизни. Особое внимание уделяется Сарой Мульк-ханум — её уму, предприимчивости и значительной роли в воспитании детей правителя при дворе Амира Темура. Также освещается вклад Гулбадан-бегим в историческое наследие через её произведение «Хумаюннаме» в период Бабуридов. Под влиянием суфизма женщины достигали равноправия, что иллюстрируется примерами научной и духовной деятельности таких принцесс, как Фатима Джахоноро и Зебуннисо.

Ключевые слова: Сарой Мульк-ханум, Гулбадан-бегим, Хумаюннаме, права женщин, восточные принцессы, суфизм, Мавераннахр, Амир Темура, Джахоноро-бегим, Зебуннисо, историографи.

Abstract. This article explores the status of women in society during the Timurid and Mughal (Baburid) periods, highlighting their active participation in state governance, cultural, and social life. Special focus is given to Saray Mulk Khanum, her intelligence, entrepreneurship, and crucial role in the upbringing of royal children in Amir Temur's court. The article also discusses Gulbadan Begum's contribution to historical heritage through her work “Humayun-Nama” during the Baburid era. Under the influence of Sufism, women gained equal rights, exemplified by the intellectual and spiritual activities of princesses such as Fatima Jahanara and Zebunniso.

Keywords: Saray Mulk Khanum, Gulbadan Begum, Humayun-Nama, women's rights, Eastern princesses, Sufism, Mawarannahr, Amir Temur, Jahanara Begum, Zebunniso, historiography.

Ayollarning jamiyatda tutgan o'rni va ularga bo'lgan e'tibor Sharq hukmdorlari faoliyatida ham namoyon bo'ladi. Ayniqsa, sohibqiron Amir Temur saltanatida ayollarga bo'lgan hurmat, e'tibor va ishonch diqqatga sazovordir. XV asrda Movarounnahrda Amir Temur saroyiga tashrif buyurgan Ispaniya elchisi Rui Gonsales de Klavixo yozishicha, 1404-yil 3-sentabr dushanba kuni

Amir Temur Samarqand chetidagi “Dilkusho” bog‘ida elchilarni qabul qilgan marosimda Saroy Mulkxonim boshliq boshqa xotinlari ham yuzlariga parda tashlab o‘tirganlar. Ispan qirol yuborgan hadyalar orasida hukmdorga qizil movut ma‘qul bo‘lgan hamda bu haqida o‘z xotinlari, birinchi navbatda Saroy Mulkxonim bilan fikrlashgan. Shuningdek, 1404-yil 17-oktabr juma kuni Saroy Mulkxonim katta ziyofat bergan. Ushbu ziyofatda boshqa elchilar qatorida ispan elchisi Rui Gonsales de Klavixo ham ishtirok etgan edi [2].

Tarixiy manbalardailiq ta‘riflar bilan ifodalangan Saroy Mulkxonim o‘zining aql-zakovati, did-farosatliligi, fikrlash doirasi kengligi, yuksak irodaliligi va tadbirkor ayol bo‘lganligi sohibqironning ayrim sohalardagi mavjud murakkabliklarning oldini olish va yechimini topishga ko‘mak berganligi Amir Temur faoliyati bilan bog‘liq tarixiy rivoyatlarda qayd etilgan.

Sohibqiron Amir Temur Saroy Mulkxonimdan farzand ko‘rmagan. Ammo sohibqiron o‘z o‘g‘li Shohruh Mirzoni, suyuqli iabiralari Muhammad Sulton Mirzo, Xalil Sulton Mirzo, Ulug‘bek Mirzo va boshqa mirzolariii bevosita zukko Saroy Mulkxonim tarbiyasiga topshirgan edi.

Saroy Mulkxonim qatori temuriy malikalardan Gavharshod begim, Xonzoda begim, Gulbadan begim, Nurjahonbegim, Mumtoz Mahal begim, Jahonoro begimkabi yuksak mavqega ega bo‘lgan ayollar tarix sahifalariga kirganligi albatta bejiz emas. Temuriylar davrida ayollarga bo‘lgan hurmat-e‘tibor, hayotda erkin va faol bo‘lishi ilm-fan, ma‘naviy taraqqiyotning yuksalishiga olib keldi.

Ayollarning jamiyatdagi mavqei Islom so‘fizmida muhim o‘rin tutgan. So‘fizm Payg‘ambar alayhissalom vafotidan taxminan 100 yildan keyin VIII-asr boshlarida vujudga keldi, rivojlana boshlandi. So‘fizmida ayollar to‘la ravishda teng huquqlikka erishgan, hatto ba‘zi barkamol ayollar “chinakkam erkak” deb ham tasvirlanadilar. 1628-1658-yillarda hukmdorlikqilgan shoh Jahonning katta qizi Fotima Jahonoro so‘fiylik so‘qmog‘ida shunchalar muvaffaqiyatga erishadiki, uning ustozlari tariqat qonunlari yo‘l qo‘ygan taqdirda u malikani bemalol o‘zidan keyin murshidlikka taqdim etgan bo‘lardi. Onasi Mumtoz begim vafotidan keyin u mamlakatdagi “birinchi xonim” ga aylandi. Jahonoro begim “Risolayi Sohibiya”(Do‘stlik haqida risola) nomli asar ham yozib qoldirgani tarixdan bizga ma‘lumdir. Avrangzebning qizi Zebunniso ham so‘fizm hamda she‘riyatga moyil bo‘lgan. Islom olamining oqila, taqvodor xonimlari o‘z hisoblaridan masjid, madrasalar qurdirishib dong taratganlar [4].

Boburiylar davlatida madaniy hayotga hissa qo‘shgan ayollardan yana biri Gulbadanbegimdir. Zahiriddin Muhammad Bobur vafot etgan yili 1530-yili 26-aprelda Gulbadanbegim 8 yoshda edi. Onasi Dildor begim edi. Gulbadanbegim “Humoyunnoma” asarida onasini Dildor og‘ocha deb aytib o‘tgan, “Onam hazratlari” deb ardoqlaydi. Lekin, Gulbadanbegim yoshlik chog‘ida o‘z ukasi Hindol Mirzo bilan Boburning katta xotini Mohim bonu tarbiyasiga topshiriladi. Shu tariqa Mohim bonuning vafoti(1533)ga qadar Gulbadanbegim valiahd shahzoda Humoyun Mirzo bilan birgalikda tarbiyalanadi. Gulbadanbegim ikkala onasini ham qattiq hurmat qilgan ularga mehr muhabbati cheksiz bo‘lgan. Ikkala onasiga nisbatan hamisha o‘zining nozik hislari va sevgisi sadoqati bilan mehr ko‘rsatgan.

Gulbadanbegim avval Bobur keyinchalik Humoyun podshoh (1530-1556) Akbarshoh (1556-1603) g‘amxo‘rligida umr kechirdi. Gulbadanbegimning “Humoyunnoma” asarida faqatgina Humoyun davri emas balki otasi Bobur haqida ham ma‘lumotlar qisman berilgan. Qisman berilganining sababi otasi vafot etganida malika juda yosh bo‘lgan va bor ma‘lumotlarni ham “Boburnoma” kitobiga suyangan holda yozgan.

“Humoyunnoma” juda ajoyib tarzda sodda va tushunarli qilib yozilgan. O‘sha zamonning mashhur shoirlari Mirxond, Binoiy, Muhammad Solih kabilar asarga yuksak baho berishgan va

aynan ayol kishi yozganligini asarning o‘zgacha uslubda nazokat bilan yozilganligi ajralib turishini aytib o‘tishgan. Asar “Boburnoma”ga o‘xshash tarzda yozilgan va asar aynan “Boburnomada”gi ma’lumotlarga asoslanib yozilgan [3].

Malika fors tilini mukammal o‘rganadi. Zahiriddin Muhammad Bobur Gulbadanbegim uchun faqatgina muhtaram padari buzrugvor bo‘libgina qolmay balki uning o‘rta asr sharq tarixida chiqqan yagona tarixnavis olimi ayol bo‘lib yetishib chiqishida ibrat bo‘lgan ustoz hamdir. Shuning uchun ham tarixda yagona tarixchi olimi sifatida nom qoldiradi.

“Humoyunnoma” Akbarshoh buyrug‘i asosida yoziladi. Asarni 83 varoqdan iborat yagona qo‘lyozmasi Britaniya muzeyida saqlanmoqda, undagi voqealar tavsifini Charlz Ryo o‘z katalogida berib o‘tadi. 1902-yilda ingliz olimasi A.S. Beverij ingliz tiliga, 1959-yilda S.Azimjonova o‘zbek tiliga tarjima qiladi. Tarixchi olim Abulfazl Allomiy aynan “Akbarnoma” asarini yaratishda “Humoyunnoma”dan keng foydalangan. Gulbadanbegim 1603-yilda Dehlida vafot etadi [1].

Xulosa qilib aytganda Temuriylar va ularning davomchilari bo‘lgan Boburiy malikalar hukmronligi davrida ayollarning davlat va jamiyatdagi hamda ijtimoiy hayotdagi o‘rni yuksak darajada bo‘lgan. Albatta malikalar bunga munosib bo‘lishgan va haqiqatda mamalakat tinchligi va osoyishtaligini asrashda o‘zlarini munosib ko‘rsatishgan, katta-katta me’moriy obidalar qurishda o‘z nozik didi va aql idroki bilan ajralib turishgan. Mehr va saxovati, kamtarligi bilan xalq mehrini qozonishgan. Shu tariqa turmush o‘rtoqlari va mamlakat hukmdorlari hattoki davlat ayonlarining yuksak hurmatiga sazovor bo‘lishgan. Haqiqiy ayollarga xos xislatlar bilan hamisha ezgulikka xizmat qiluvchi ulkan ishlarga bosh-qosh bo‘lishgan. Bu faxrlanarli va o‘rnak olsa arziydigan tariximiz ayollari biz uchun iftixor tuyg‘usini shakllantirishi shubhasiz.

REFERENCES

1. Azamat Ziyo. O‘zbekayollari tarix sahnasida. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi. Fan nashriyoti, -2008
2. Файзиев. Т.Темурийлар шажараси.-Т., 1995 й. Б.55-56
3. Gulbadanbegim Zahiriddin Muhammad Boburning qizi “Humoyunnoma,, Ma’naviyat. –1998
4. Шиммел. Жонон менинг жонимда. ”Шарк” нашриёт-матбаа концерни.Бош тахририяти.Т.-1999.Б.11-21.